

Ação antimicrobiana de um probiótico comercial sobre cepas de Escherichia coli: um estudo in vitro

Ananda de Oliveira Silva¹, Tamara Castro Aza¹, Mariléia Chaves Andrade²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16738932>

RESUMO:

A *Escherichia coli* (*E. coli*) é um bacilo gram-negativo colonizador do trato gastrointestinal, cuja variabilidade genética e os atributos de virulência específicos tornaram-na um dos agentes etiológicos mais frequentes de doenças como diarreia, estando relacionada a infecções de longa permanência em hospitais. Essas infecções criam maiores custos ao sistema público de saúde e aumentam a mortalidade dos pacientes. Dessa forma, os probióticos surgem como uma estratégia terapêutica por limitarem o crescimento e a colonização de patógenos. O objetivo da pesquisa foi avaliar, in vitro, o potencial efeito antimicrobiano de um probiótico comercial sobre cepas de *Escherichia coli* isoladas de pacientes com infecção hospitalar. Foram utilizadas 13 cepas de *E. coli* isoladas de pacientes hospitalizados, pertencentes ao Laboratório de Microbiologia de uma Faculdade de Medicina do sul de Minas Geras. O probiótico testado (Repoflor® - *Saccharomyces boulardii*), adquirido em farmácia, foi submetido a ampla faixa de diluição para análise da atividade antimicrobiana pelo método de microdiluição em placa. Os resultados indicaram modulação do crescimento bacteriano em diferentes concentrações, sendo que as maiores diluições do probiótico resultaram em maior modulação do crescimento das cepas, enquanto as menores diluições apresentaram menor modulação. Concluiu-se que o Repoflor® apresenta potencial modulador sobre o crescimento de *E.coli* isoladas de infecções hospitalares, sobretudo quando mais diluído. Tais resultados indicam possível aplicabilidade terapêutica dos probióticos no controle de infecções, incentivando novas pesquisas que aprofundem esse potencial.

Palavras-chave: Atividade antimicrobiana; *Escherichia coli*; Probióticos.

Organização:

Biblioteca Prof. Dr. Eurípedes Garcia

Coordenação de TCC FMIT